

*Christian cultural and social identity in the thought
and work of P. Kanellopoulos**

Nikolaos A. Denaxas

Assist. Professor, Faculty of Social Theology and Religious
Studies, Theology School, National and Kapodistrian
University of Athens

Abstract

Panagiotis Kanellopoulos was the first to teach the course of Sociology at the National and Kapodistrian University of Athens. His academic activity was violently interrupted by political interventions of the interwar period. Kanellopoulos was undoubtedly an important professor of sociology, with a special and systematic contribution to the field of enrichment of the modern Greek sociological thought. With this presentation, I will try to analyze the influence of Christianity on Kanellopoulos' social and sociological thought, with reference to his emblematic work *Christianity and Our Time*. Through a tour of his thought, his world, his influences, from Aristotle, St. Paul and Marx, to Oscar Wilde, Nietzsche and Balzac, he raises questions and he proceeds to specific

* Presentation at a special evening of memory and honor for P. Kanellopoulos, organized by the Association of Friends of Panagiotis Kanellopoulos and the University of Patras, on 13/12/2025.

findings, gives specific answers about society, man, social roles, faith, love, Christ and Christianity.

Key words: Panagiotis Kanellopoulos, sociology, Christianity, identity

*Χριστιανική πολιτιστική και κοινωνική
ταντότητα στη σκέψη και το έργο του Π.
Κανελλόπουλου**

Νικόλαος Α. Δεναξάς

Επ. Καθηγητής Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκευσιολογίας, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ

Περίληψη

Ο Π. Κανελλόπουλος υπήρξε ο πρώτος που δίδαξε το μάθημα της Κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ. Την ακαδημαϊκή του δε δραστηριότητα, διέκοψαν πολιτικές παρεμβάσεις της ταραγμένης περιόδου του Μεσοπολέμου¹. Ο Κανελλόπουλος

* Εισήγηση στην εσπερίδα μνήμης και τιμής για τον Π. Κανελλόπουλο, που διοργανώθηκε από την Ένωση Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου (ΕΦΠΚ) και το Πανεπιστήμιο Πατρών, την 13^η/12/2025.

υπήρξε αναμφισβήτητα ένας σημαντικός δάσκαλος της κοινωνιολογίας, με ειδική και συστηματική συμβολή στο πεδίο του εμπλουτισμού, της νεωτερικής ελληνικής κοινωνιολογικής σκέψης. Θα προσπαθήσω στα επόμενα λεπτά, να αναλύσω όσο μπορώ πιο περιεκτικά, την επίδραση του Χριστιανισμού στην κοινωνική και κοινωνιολογική σκέψη του Κανελλόπουλου, με αναφορά στο εμβληματικό έργο του *Ο Χριστιανισμός και η εποχή μας*. Μέσα από μια ξενάγηση στη σκέψη, τον κόσμο του, τις επιρροές του, από τον Αριστοτέλη, τον Απ. Παύλο και τον Μάρξ, ως τον Όσκαρ Ουάιλντ, τον Νίτσε και τον Μπαλζάκ, θέτει τα απαιτούμενα ερωτηματικά, προχωρά σε διαπιστώσεις και δίδει συγκεκριμένες απαντήσεις για την κοινωνία, τον άνθρωπο, τους κοινωνικούς ρόλους, την πίστη, την αγάπη, τον Χριστό και τον Χριστιανισμό.

Λέξεις κλειδιά: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, κοινωνιολογία, Χριστιανισμός, ταυτότητα

Ο «κοινωνικός Χριστιανισμός» του Κανελλόπουλου

Ο Π. Κανελλόπουλος στην ουσία είναι ένας κοινωνιολόγος που όχι μόνον θεολογεί, αλλά μέσα από την τολμηρή για την εποχή της, διεπιστημονική ανάλυσή του, φαίνεται πως αναγνωρίζει και τη συμβολή της θεολογίας

¹ Συνολικά για την πορεία και το έργο του Π. Κανελλόπουλου, βλ. Ε. Μόσχου, *Παναγιώτης Κανελλόπουλος: η γραφίδα του και η ιστορία της*, εκδ. Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Αθήνα 2008. Μ. Μελετόπουλου, *Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Ο πολιτικός, ο διανοούμενος και η εποχή του*, εκδ. Καπόν, Αθήνα 2020.

στο ευρύτερο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Ένα έργο μνημείο όχι μόνον για τη Γενική Κοινωνιολογία τελικά, αλλά και για την ειδική Κοινωνιολογική διερεύνηση της Θρησκείας, την Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, με σαφείς επιρροές από την γερμανική κοινωνιολογική σχολή και ειδικότερα τον Μ. Weber, συνδυάζοντας όλα εκείνα τα ποιοτικά στοιχεία της Χριστιανικής Ορθόδοξης Παράδοσης και της Αγιοπατερικής κριτικής κοινωνικής και παρεμβατικής θεολογίας. Η κοινωνιολογία άλλωστε είναι μόνον μια από τις επιστήμες που μελετούν την ανθρώπινη κοινωνία². Άλλωστε, όπως ορθά επισημαίνεται: «(...) σε ολόκληρη την ιστορία δεν υπάρχει ούτε μια θρησκεία χωρίς θρησκευτική κοινότητα (...)»³. Επιπλέον, είναι σαφές πως η επιστήμη της Κοινωνιολογίας, στηρίζει την συνολική της μεθοδολογία στην παρατήρηση και καταγραφή του συγκεκριμένου, δηλαδή της ίδιας της κοινωνίας. Και ο Χριστιανισμός, έχει κυρίαρχη αναφορά στο συγκεκριμένο, που είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο Ιησούς Χριστός. Θα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Χριστιανισμός είναι ο μεγαλύτερος οδηγός του ανθρώπου, προς τον πόνο, προς την αγάπη, προς τον θάνατο, προς τη ζωή (...) γιατί όποιος πονάει και αγαπάει, πιστεύει»⁴. Άλλωστε όπως θα επισημάνει: «Ο ίδιος ο Χριστιανισμός δεν είναι μόνο για τους Χριστιανούς (...) ο ίδιος

² Βλ. Δ. Τσαούση, *Η κοινωνία μας*, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2005, σ. 11.

³ Ο.π., σ. 218.

⁴ Π. Κανελλόπουλου, *Ο Χριστιανισμός και η εποχή μας*, εκδ. Εστία, Αθήνα 1985, σ. 251.

ο Ιησούς δεν ανήκει μόνον σε όσους ανήκουν στον Ιησού»⁵, αναδεικνύοντας τον οικουμενικό, παγκόσμιο, υπερεθνικό χαρακτήρα της Χριστιανικής πίστης και το γεγονός πως η αναφορά σε παραδοσιακές, θρησκευτικές, πολιτιστικές ταυτότητες δεν είναι «ιδιοκτησία των συντηρητικών»⁶.

Ο άνθρωπος, ως «εικόνα του Θείου Λόγου»: «δεν είναι εικόνα ουσίας ώστε να έχουμε ανθρωπομορφισμό στο Θεό»⁷, κάτι που υπογραμμίζει και την κοινωνική δυναμική του Χριστιανισμού και του Χριστολογικού δόγματος. Ο Κανελλόπουλος σε άλλο σημείο θα τονίσει πως ο Χριστιανισμός: «δεν παρουσιάστηκε μονάχα ως η διδασκαλία του Ιησού και ως το μεγάλο του παράδειγμα»⁸. Απορρίπτει δε τον πανθεισμό ως αντιφατικό, καθώς: «στηρίζει την πίστη στη λογική»⁹. Ο Κανελλόπουλος λοιπόν, θα τονίσει πως: «πεθαίνουν και οι πλούσιοι, όπως πεθαίνουν και οι φτωχοί. Πεθαίνουν οι αφεντάδες, όπως πεθαίνουν και οι σκλάβοι»¹⁰, επισημαίνοντας πως: «ο θάνατος ισοπεδώνει την κοινωνία, αίρει τις κοινωνικές ή οποιεσδήποτε άλλες διακρίσεις»¹¹. Πολύ πριν τον Γερμανό κοινωνιολόγο U. Beck, τον εισηγητή της «κοινωνίας της διακινδύνευσης», ο Π. Κανελλόπουλος θα αναδείξει μια αμοιβαιότητα στις κοινωνικές σχέσεις, τη

⁵ Ο.π., σ.

⁶ Κ. Κωτσιόπουλου, *Η κοινότητα*, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 78.

⁷ Απ. Νικολαΐδη, *Δόγματα και Κοινωνία*, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009, σ. 99.

⁸ Π. Κανελλόπουλου, *ό.π.*, σ. 163.

⁹ Ο.π., σ. 262.

¹⁰ Ο.π., σ. 152.

¹¹ Ο.π.

ματαιότητα στις ταξικές οχυρώσεις και το μίσος που καλλιεργείται από την τάξη, καθώς: «Ο κοινωνικός χαρακτήρας του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, είναι παρεμβατικός, υπερταξικός και δεν χωρά στα ασφυκτικά πλαίσια ενός κοινωνικοπολιτικού συστήματος, αφού ως σημείο αναφοράς έχει τον «αχώρητο»»¹². Για τον Κανελλόπουλο: «Ο Χριστιανισμός έχει υπερνικήσει όλες τις εγκόσμιες αντιθέσεις. Δεν είναι ούτε σοσιαλισμός, ούτε ατομικισμός»¹³.

Είναι επίσης, εξαιρετικά ενδιαφέρονσα η αναφορά του Κανελλόπουλου στον διαμεσολαβιτικό χαρακτήρα που μπορούν τα μέσα παραγωγής και η σύγχρονη τεχνολογία να αποκτήσουν, υποβαθμίζοντας την ποιότητα των κοινωνικών διαντιδράσεων και αλληλεπιδράσεων, την ποιότητα της συγκρότησης της κοινωνίας. Οι διαπιστώσεις του επικοινωνούν μοναδικά με τους σύγχρονους διεπιστημονικούς (και θεολογικούς και κοινωνιολογικούς) προβληματισμούς και κριτικές αναλύσεις, γύρω από την ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αναφερόμενος στον Μάρξ θα επισημάνει πως: «ο άνθρωπος ξεπεράστηκε από τα έργα του και έτσι δεν δίνει πια ο ίδιος ο εσωτερικός εαυτός του, τον τόνο και το χρώμα στην εποχή που μέσα της ζει, αλλά τον τόνο και το χρώμα τον δίνουν τα έργα του εκείνα (...) που ξεφεύγοντας από τη σκέψη του και από το χέρι του, γίνονται μια πραγματικότητα ανεξάρτητη από τον εαυτό του»¹⁴. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο

¹² Ν. Δεναξά, *Καπιταλιστική κρίση και Χριστιανισμός. Κοινωνιολογική διερεύνηση*, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2025, σ. 80.

¹³ Π. Κανελλόπουλου, *ό.π.*, σ. 213.

¹⁴ *Ο.π.*, σ. 76.

μεγάλος κοινωνιολόγος A. Giddens, θα μιλήσει για το «τέλος της εργατικής τάξης», επισημαίνοντας πως: «Μπορεί η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας (...) να αλλάξει σταδιακά το χαρακτήρα της εργασίας που κάνουν αρκετοί άνθρωποι και να συμβάλει στην αύξηση της ανεργίας»¹⁵. Απέναντι στην οίηση του σύγχρονου τεχνοκρατικού θετικισμού, ενός «μετα-πολιτισμού» των ψευδαισθήσεων, ο Κανελλόπουλος θα πει: «ας αρκестεί η γνώση σε ότι μπορεί επιστημονικά να διαπιστώνει, αποφεύγοντας να προεκτείνει στο απόλυτα άγνωστο τις παραστάσεις και έννοιες του γνωστού, αποφεύγοντας όμως και να αποκλείει ότι δεν μπορεί να συλλάβει και να θεμελιώσει φυσικομαθηματικά»¹⁶.

Στην ως άνω συνάφεια, έχει αξία να αναφέρουμε πως ο εξισωτικός ισοπεδωτισμός και ο θρησκευτικός και πολιτιστικός υβριδισμός της παγκοσμιοποίησης, ο στρατευμένος μεταμοντέρνισμός που εχθρεύεται τις παραδοσιακές ταυτότητες αλλά και την ίδια τη Φύση, παράγει, αναπαράγει και επιβάλλει στερεοτυπικές αποτυπώσεις για τα στοιχειώδη μεγέθη που συνθέτουν την πολιτιστική ταυτότητα των λαών, ενώ ταυτόχρονα εξιδανικεύεται ο ατομοκεντρικός δικαιωματισμός που σε κάθε περίπτωση υποβαθμίζει την αξία των προσώπων, τα αποσπά από την κοινότητα και την κοινωνία, εκφυλίζει τους κοινωνικούς ρόλους και τις ταυτότητες τους και απαξιώνει την έννοια του καθήκοντος και της κοινωνικής ευθύνης¹⁷. Ο

¹⁵ Ο.π.

¹⁶ Ο.π., σ. 125.

¹⁷ Ο Κανελλόπουλος θα μιλήσει για την αυτονομισή της Ηθικής και την ιδέα του χρέους, αναφερόμενος στον Κάντ. Βλ. ό.π., σ. 147.

Κανελλόπουλος σε σχέση με την (κοινωνική) αξία της Χριστιανικής πίστης, θα πει πως: «Η ατομική και η κοινωνική μας υπόσταση, η πίστη και η αγάπη, η μεταφυσική και η πρακτική μας αποστολή, είναι δυο πράγματα αλληλένδετα. Το «εγώ» είναι συνάρτηση του «εσύ». Η πίστη συνάρτηση της αγάπης. Δεν πιστεύει όποιος δεν αγαπάει. Και δεν αγαπάει αληθινά όποιος δεν πιστεύει»¹⁸.

Έχουν επίσης ιδιαίτερη σημασία και οι επισημάνσεις του για την αθεΐα, σε σχέση με την αξία της πίστης, ως μέτρο για την ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης και στοιχείο που συγκροτεί και συνέχει τη Χριστιανική θρησκευτική κοινότητα. Θαυμάζει λ.χ. τον Β. Ουγκώ, για τον οποίο θα πεί πως ενώ: «συμμερίσθηκε πολλές από τις αδυναμίες των αστών, αντιστάθηκε στην αθεΐα». Η αναζήτηση του θείου, το θρησκευτικό φαινόμενο, όχι σαν φιλοσοφίζουσα απροσδιοριστία αλλά ως κοινωνικό, πραγματικό γεγονός, ως «αγάπη προς τον οικείο ή το φίλο μου», βρίσκουν την απόλυτη έκφρασή τους μέσα από τον Χριστιανισμό. Για τον Κανελλόπουλο, ο Θεός δεν πέθανε, προσπερνώντας έτσι τις επιθετικές, αντιθρησκευτικές, αποδομητικές θεωρήσεις και αντιλήψεις που κυριαρχούσαν στην εποχή του και οι οποίες συνέθεσαν (ξεπερασμένη αφού πια μιλάμε για την «επιστροφή του Θεού») τόσο την κοινωνιολογία όσο και τη θεολογία του «θανάτου του Θεού»¹⁹. Η δυναμική επανεμφάνιση των Θρησκευιών στον δημόσιο – κοινωνικό χώρο στις ημέρες μας, σύμφωνα και με

¹⁸ Π. Κανελλόπουλου, ό.π., σ. 262 – 263.

¹⁹ Βλ. Ν. Δεναξά, *Η θέση της θρησκείας στον δημόσιο χώρο*, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2025, σ. 28 – 29.

σύγχρονα εμπειρικά – κοινωνικά δεδομένα και σχετικές έρευνες, επιβεβαιώνουν πανηγυρικά τις παραινέσεις του Κανελλόπουλου: «Η εποχή μας χρειάζεται πίστη, χρειάζεται τον Θεό»²⁰! Αξίζει δε να σημειωθεί πως σε σχέση και με τις θεωρητικές βάσεις του μεταμοντέρνου «φονταμενταλισμού του αθεϊσμού»²¹, «η καρτεσιανή νοησιарχία, απεμπολώντας την ισορροπία στον όλο άνθρωπο, διαχώρισε μανιχαϊκά το αντικείμενο από το υποκείμενο, το σώμα από την ψυχή, το ασυνείδητο από το συνειδητό, τον λόγο από τον νου, τη Φύση από την Ιστορία, τον πολιτισμό από την κουλτούρα, την ύλη από το πνεύμα»²². Άλλωστε η πνευματική ζωή «δεν είναι άσχετη με την κοινωνική ζωή»²³.

Επίλογος

Προσεγγίζοντας με έναν τρόπο τη λεγόμενη και «θρησκεία της επιστήμης», ο Κανελλόπουλος αναφέρεται και στον Einstein στον οποίο και αποδίδεται (όχι από τον Κανελλόπουλο) η διαπίστωση πως: «επιστήμη χωρίς θρησκεία είναι περίεργη (*lame*), (ενώ) θρησκεία χωρίς

²⁰ Π. Κανελλόπουλου, ό.π., σ. 267.

²¹ Ο Μ. Μπέγζος στον πρόλογο της επανέκδοσης του έργου *Ο Χριστιανισμός και η εποχή μας το 2004*, θα επισημάνει πως αυτό: «δυναμιτίζει κάθε φανατισμό, φονταμενταλισμό και «ορθολογισμό». Από την Εισαγωγή του Μ. Μπέγζου στο Π. Κανελλόπουλου, *Ο Χριστιανισμός και η εποχή μας*, εκδ. Εστίας, Αθήνα 2004, σ.

²² Σπ. Τσιτσιγκου, *Ψυχολογία πολιτισμών. Ιουδαιοχριστιανικού και Ρωμαϊκού*, εκδόσεις Tremendum, Αθήνα 2010, σ.σ. 61-62.

²³ Γ. Μαντζαρίδη, *Ορθόδοξη θεολογία και κοινωνική ζωή*, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 95.

επιστήμη είναι τυφλή». Με την αναφορά στον Einstein, σίγουρα εντοπίζουμε και τις σύγχρονες αντιθέσεις, τον συγκρουσιακό, διχοτομικό και μονοδιάστατο τρόπο προσέγγισης του κόσμου συνολικά, της κοινωνίας και των κοινωνικών παθογενειών ειδικότερα. Μια κοινωνία σε αναβρασμό, σε διαρκή ηθική και εσωτερική κρίση που αναζητά τη χαμένη (;) της ταυτότητα, προσπαθώντας (μάταια ίσως), να κατασκευάσει νέες ταυτότητες, νέα πλαίσια που όμως οδηγούν σε βίαιες εκτονώσεις και απέλπιδες προσπάθειες επιβεβαίωσης μέσα από τα «θαύματα» της σύγχρονης τεχνολογίας. Όμως, «δεν οδηγεί το θαύμα στην πίστη, αλλά η πίστη στο θαύμα»²⁴, με την πίστη ως εμπιστοσύνη, να αφορά στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, σε σχέση και όχι σε διάσταση με τον άλλο, τον διαφορετικό, τον συνάνθρωπό μας, με τον άνθρωπο να έχει την ευκαιρία να μεταμορφωθεί «από δόξης εις δόξαν»²⁵, μέσα από τη συμμετοχή του στην Χριστιανική κοινότητα, μέσα στην Εκκλησία²⁶.

²⁴ Π. Κανελλόπουλου, *ό.π.*, σ. 260.

²⁵ Β' Κορ. 3, 18.

²⁶ Γ. Μαντζαρίδη, *ό.π.*, σ. 94.